

DAVLAT XARIDLARI TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Muqimova Gulnoza Odiljon qizi

magistrant

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: akramova1019@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola, davlat xaridlar tizimi va uni takomillashtirish yo'nalishlarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, davlat xaridlari tizimidagi mavjud muamollari tadqiq etilgan. Sohoni takomillashtirish yo'nalishlarini o'rganish va amalyotga tadbiq qilish takliflari berilgan.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, davlat byudjeti, raqamlashtirish, elektron xaridlar platformasi, tender va tanlov, raqobat, xarajatlarni optimallashtirish, shaffoflik, korrupsiya.

ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Мукимова Гульноза Одилжон кизи

магистрант

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: akramova1019@gmail.com

Аннотация. В статье подвергается анализу система государственных закупок и исследуются направления ее совершенствования, исследуются существующие проблемы в системе государственных закупок, выдвигаются предложения по изучению и реализации направлений совершенствования данной сферы.

Ключевые слова: государственные закупки, государственный бюджет, цифровизация, электронная закупочная площадка, тендер и отбор, конкуренция, оптимизация затрат, прозрачность, коррупция.

ISSUES OF FURTHER IMPROVEMENT OF THE STATE PROCUREMENT SYSTEM

Muqimova Gulnoza Odiljon kizi

master's student

Tashkent State University of Economics

E-mail: akramova1019@gmail.com

Abstract. This article is aimed at analyzing the public procurement system and areas for its improvement. It examines the current issues in the public procurement system and puts forward proposals for studying and implementing areas for improving this area.

Keywords: Public procurement, state budget, digitalization, electronic procurement platform, tender and competition, competition, cost optimization, transparency, corruption.

Kirish

Davlat moliyasini boshqarishda, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda va milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashda davlat xaridlar tizimi muhim ahamiyatga egadir.

Davlat xaridi – hukumat yoki davlat idoralari tomonidan byudjet mablag'laridan sotib olinadigan, davlat yoki chet ellarda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlardir. Bunday xarid davlat tomonidan davlatning o'z ehtiyojlari, aholi iste'molini ta'minlash va davlat zaxiralarini yaratish maqsadlarida amalga oshiriladi. Mamlakatning o'zida ishlab chiqarilayotgan sanoat tovarlari va yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilishda davlat ma'lum narxlar belgilaydi. Davlat xaridlari tizimi har qanday mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin egallaydi. Ushbu tizim davlat ehtiyojlari uchun tovarlar, ishlar va xizmatlarni sotib olish jarayonlarini tartibga solib, moliyaviy mablag'lardan oqilona foydalanishni kafolatlaydi. Biroq, zamonaviy sharoitda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish zarurati ortib bormoqda.

Shu o'rinda aytish kerakki, so'ngi yillarda mamlakatimizda davlat xaridlari tizimida jadal o'zgarish va rivojlanish kuzatilmoqda. Xususan, 2021 yil 16 iyundagi “Davlat organlari va tashkilotlarining faoliyati ochiqligini ta'minlash, shuningdek, jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida ushbu tizim faoliyatida muhim bo'lgan vazifa va topshiriqlar alohida belgilab berilgan. Bundan tashqari, 2021 yil 22 aprelda O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida”gi qonuni ham qabul qilinganligi davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish uchun yangi qadam bo'ldi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu hujjatlar tizim ishini takomillashtirishda muhim huquqiy asos hisoblanadi.

Mamlakatimizda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish uchun olib borilayotgan islohatlarning yana bir sifatida aytishim mumkinki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 27-noyabr kuni “Davlat xaridlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida”gi qonunni imzoladilar va bu davlat xaridlari tizimini takomillashtirishda olib borilayotgan islohatlarning to'xtab qolmaganligiga dalil desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lum qilinishicha, ushbu qonun bilan kichik qiymatli xarid uchun soddalashtirilgan tartib va ikki bosqichli davlat xaridlari kabi xarid qilish tartib-taomillarining yangi turlari joriy etilishini nazarda tutuvchi qo'shimchalar va bir qancha o'zgartirishlar kiritilgan.

Qayd etilishicha, barqarorlik prinsipi, markazlashgan davlat xaridlarini amalga oshirish mexanizmi, hadli kelishuvni tuzish va amalga oshirish qoidalari, bundan tashqari, davlat xaridlari yo'nalishida yuzaga kelgan shikoyatlarni tadqiq

etish jarayonidagi manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish yuzasidan choralar olib borish belgilab berilgan.

Ushbu o‘zgartirishlar doirasida bundan buyon, bir nechta mamalakat buyurtmachilari bir xil turdagi tovarlar (ishlar, xizmatlar)ni markazlashtirilgan xarid organi orqali markazlashtirilgan tarzda xarid qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu organ Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilab beriladi. Ushbu, markazlashtirilgan xarid organi tomonidan xarid qilinadigan tovarlar va xizmatlar ro‘yxati maxsus axborot portalida e‘lon qilinadi.

Shuningdek, davlat buyurtmachisi eng yaxshi takliflarni tanlab olish yoki tenderning yakuniy natijalari asosida aniqlanadigan bir nechta g‘oliblar bilan 1 yildan 3 yilgacha bo‘lgan muddatga doiraviy kelishuv tuzish imkoniyati mavjud ekanligi belgilab berildi.

1-chizma.

Davlat xaridlarining subyektlari*

*O‘zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi - Davlat xaridlari to‘g‘risidagi ORQ-684-son Qonuni ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Jamiyat va iqtisodiyot uchun davlat xaridlari tizimi o‘ta muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning ochiqligi davlat byudjeti mablag‘larining to‘g‘ri sarflanishini ta‘minlashga yordam beradi. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, davlat xaridlarining samarali va to‘g‘ri boshqarilishi korrupsiyaning oldini olishda va budjet mablag‘larini oqilona taqsimlashda muhim ahamiyatga egadir. Shuning uchun ham, yangi tartib qoidalar va barqarorlik prinsipining ishlab chiqilishi davlat resurslaridan foydalanishda mas‘uliyatni yanada oshirilishi, ushbu hujjatda alohida aytib o‘tilgan.

Adabiyotlar sharhi

Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish masalasi yuzasidan ko‘plab iqtisodchi olimlar tomonidan turli xil fikrlar va yondashuvlar ko‘rsatib berilgan.

Shu o‘rinda aytish kerakki, mamlakatimizdagi davlat xaridlar tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha asosiy manbalardan biri yurtimizdagi huquqiy-normativ hujjatlardir. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risidagi” qonunning asosiy maqsadi davlat xaridlari sohasidagi munosabatlarni tartibiga solishdan iborat bo‘lib, davlat xaridlari shaffofligini ta‘minlash korrupsiyani kamaytirishga xizmat qiladi [1].

Pprofessor N. Xaydarov o‘zining ilmiy tadqiqotlarida davlat xaridlari tizimini yanada rivojlantirish borasida izlanishlar olib borgan. Olim davlat xaridlari jarayonida elektron tizimlarni joriy etish, shaffoflikni oshirish va korrupsiyani kamaytirishga xissa qo‘shishini, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-

quvvatlash lozimligini o'z ilmiy ishlarida bayon etgan [2].

Iqtisodchi olim U. O'roqov o'zining ilmiy tadqiqotlarida davlat xaridlari tizimini shaffof qilish uchun xalqaro tajribalardan keng ko'lamda foydalanish kerakligini, tender jarayonlarida mamalakatdagi mahalliy tadbirkorlarning ishtirokini kengaytirish zarurligini ta'kitlab o'tgan [3].

Fransiyalik olim Jean Tirole esa davlat xaridlarida rag'batlantirish va nazorat mexanizmlarini rivojlantirish orqali ushbu tizim samaradorligini oshirishni o'rganib chiqqan. Muallifning umumiy fikriga ko'ra, davlat-xususiy hamkorligi va tender jarayonlarini tartibga solish orqali korrupsiyani kamaytirish va mahsulot sifatini oshirishga erishish mumkin deyilgan[4].

Buyuk Britanyalik professor Sue Arrowsmit davlat xaridlari tizimining huquqiy jihatlarini va shaffoflikni ta'minlash muhimligini yoritib bergan. Arrowsmithning ushbu asarining umumiy mazmuni davlat xaridlarida xalqaro qonunchilik me'yorlariga to'la amal qilishi, korrupsiyaga qarshi mexanizmlarni joriy etishi va tender jarayonlarining shaffofligini ta'minlash zarur ekanligidan iboratdir [5].

Tahlil va natijalar

Davlat xaridlari tizimi va uni rivojlantirish haqida gap ketar ekan, avvalo undagi mavjud muammolarni aniqlab olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki, tizimni rivojlantirish uchun avval uning faoliyatini o'rganib tahlil qilishimiz va buning natijasida mavjud muammoni aniqlab unga yechim topish uchun samarali yo'llarni aniqlay olamiz. Shuning uchun ham avvalo, quyidagi bir qancha muammolarga nazar tashlasak maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi:

Davlat xaridlar tizimida shaffoflikning yetishmasligi: ko'p hollarda xaridlar bo'yicha qarorlar shaffof emas va bu korrupsiya xavfini oshiradi.

Bundan tashqari, tartib-taomillarning murakkabligi ya'ni, tadbirlar va tanlov jarayonlarining murakkabligi xususiy sektorni faol ishtirok etishdan chetlatishi mumkin. Yana shuni ham aytish kerakki, loyihalarning vaqtida yakunlanmasligi holatlari ham uchrab turadi. Buning sababi esa noto'g'ri rejalashtirish va amalga oshirishdir.

Texnik nosozliklar va tizimning takomillashtirilmaganligi: elektron davlat xarid platformalarida texnik muammolar uchrab turadi va ushbu tizimda xavfsizlik choralari zaif bo'lsa, tizimdagi mavjud ma'lumotlarga buzish orqali kirish va ularni o'zgartirish xavfi yuqori bo'ladi.

Ijro intizomining passivligi: Amalga oshirilgan davlat xaridlarining o'z muddatida bajarilmasligi yoki talabga javob bermasligi mahsulotlar xarid qilish amaliyotda uchrab turadigan muammolardan biridir. Davlat xaridlar tizimidagi mavjud muammolarni ochiq oshkor etish orqali kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qila olamiz. Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlarini o'rganish orqali esa ushbu tizimdagi muammolarni ham namoyish etishimiz va ularga yechim topa olishimiz mumkin.

Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari va bu boradagi asosiy yo'nalishlarni tahlil qilish katta ahamiyatga ega.

Raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish: Raqamlashtirish davlat xaridlarini oshkora va samarali olib borishning asosiy yo’li hisoblanadi va buning uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur: elektron xaridlar platformalarini yanada kengaytirish. Elektron davlat xaridlari tizimi davlat ehtiyojlari uchun tovarlar, xizmatlar va ishlarni sotib olish jarayonlarini raqamlashtirish orqali ochiqlik va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Ushbu tizimni kengaytirish faqatgina iqtisodiy samaradorlikni oshiribgina qolmay, balki davlat mablag’larining oqilona ishlatilishiga ham katta hissa qo’shadi. Elektron davlat xaridlari tizimining afzalliklaridan biri bu, xarid jarayonlarining barcha bosqichlari elektron platformalar yordamida olib borilganligi bois ularni kuzatish yanada qulay va osonlashuvdir.

Tenderlar va tanlovlarning natijalari ommaga ochiq tarzda namoyish etiladi va bundan tashqari tender jarayonlarini raqamlashtirish holatda bo’ladi, shunda barcha bosqichlarni avtomatlashtirish orqali inson omilini kamaytirishga erisha olamiz va bu korrupsiyani kamaytirishga yordam bera oladi.

Qonunchilikni takomillashtirish. Davlat xaridlari bo’yicha qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish va milliy talablarni yanada takomillashtirish zarurati mavjud. Shu o’rinda aytish kerakki, davlat xaridlari haqidagi qonunlarni soddalashtirish va tender shartlarini barcha uchun tushunarli qilish maqsadga muvofiq bo’ladi va albatta yana ishonchli mexanizmlar yaratish ya’ni yuzaga kelgan shikoyatlarni o’rganib chiqish yuzasidan mustaqil mexanizmlar ishlab chiqish dardkor.

Mamlakat davlat xaridlari tizimini Xalqaro standartlarga moslashtirish zarur. Masalan: Jahon savdo tashkiloti (WTO) Davlat xaridlari bo’yicha kelishuvi (GPA) tamoyillariga moslash.

Jahon banki va Yevropa Ittifoqining davlat xaridlar yuzasidan taqdim etgan tavsiyalarini joriy etish kerak. Bu esa davlatlararo savdo-sotiq va investitsiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Davlat xaridlari tizimida shaffoflikni ta’minlash uchun qonunchilikda ushbu o’zgarishlarni tadbiiq etish kerak:

- tender e’lonlarini ochiq platformalarda joylashtirish majburiyati;
- tender natijalari va shartnomalar haqidagi ma’lumotlarni ommaga oshkor qilish.
- mustaqil nazorat qilish tizimlarini yaratish, shu o’rinda aytish kerakki, fuqarolik jamiyati va OAV ishtirokini kengaytirish lozim.

1-jadval.

O’zbekistondagi 2024-yil oktabr-noyabr oylaridagi davlat xaridlari monitoringi*

№	Oy	Auksion	Elektron do’kon	Milliy do’kon	Elektron tanlash	Elektron tenderlar
1.	Oktabr	94.49 mlrd.so’m	440.97 mlrd.so’m	284.05 mlrd. so’m	953.62 mlrd.so’m	489.09 mlrd.so’m
2.	Noyabr	77.5 mlrd. So’m	502.12 mlrd. so’m	339.75 mlrd.so’m	848 mlrd so’m	485.14 mlrd. so’m

*<https://www.etender.uz/> (Elektron davlat xaridlari platformasi) ma’lumotlari asosida

muallif tomonidan tuzilgan.

Xarajatlarni optimallashtirish va keraksiz xarajatlarni bartaraf etish. Byudjet mablag'laridan davlat xaridlari jarayonida noto'g'ri foydalanilishi iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Shuning uchun, xarajatlarni samarali boshqarish bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqish, importga qaramlikni mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, mahalliy kompaniyalar bilan uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirish uchun imtiyozli shartlar yaratish orqali bartaraf etish darkor. Bundan tashqari, bir xil turdagi xizmatlar va mahsulotlar uchun barcha tashkilotlar talabini birlashtirish orqali katta hajmdagi buyurtmalar uchun chegirmalarga ega bo'lish imkoniyatini yaratish lozim. Resurslardan oqilona foydalanishni, ya'ni, amalga oshmagan yoki ortiqcha amalga oshirilgan xaridlar natijasida saqlanib qolgan mablag'larni mavjud bo'lgan boshqa ehtiyojlar uchun sarflashga yo'naltirishni yo'lga qo'yishimiz ham mumkin.

Rejalashtirishni yanada takomillashtirish. Davlat xaridlari borasida aniq va samarali reja ishlab chiqish zarur. Ortiqcha xarajatlarga yo'l qo'ymaslik uchun mahsulot va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojni aniq va to'g'ri baholash muhim ahamiyatga egadir. Bundan tashqari, tender jarayonlarida barcha manfaatdor taraflar uchun olib borilayotgan xaridlar bo'yicha ma'lumotlarni shaffof holatda namoyish qilish kerak.

2-jadval.

2024 yil 3-chorakda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan o'tkazilgan tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumotl*

No	Hisobot davri	Yo'nalishlari	Tovar(ish, xizmat)lar xarid qilish uchun tuzilgan shartnomalar soni	Tovar(ish, xizmat)lar xarid qilish uchun tuzilgan shartnomalar summasi	Moliyalashtirish manbasi
1.	3-chorak	Asosiy vositalarni xarid qilish	1	2 280 360 768	Byudjet
2.	3-chorak	Qurilish, rekonstruksiya va ta'mirlash	0	0	
3.	3-chorak	Saqlash xarajatlari bilan bog'liq xarajatlar	2	182 500 000	Byudjetdan tashqari

*<https://www.imv.uz/> (Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Yuqoridagi jadvalda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan 2024-yil 3-choragida o'tkazilgan tenderlar va amalga oshirilgan davlat

xaridlari to'g'risidagi ma'lumotlar.

Davlat xaridlari bo'yicha bozor tahlilini olib borish, xarid qilinadigan maxsulot va xizmatlarning bozor narxlarini o'rganish, ushbu o'rganilgan ma'lumotlar bo'yicha reja tuzish, mahalliy va xalqaro bozorni o'rganish orqali narxlarni aniqlashtirib olish maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi.

Davlat xaridlari tizimida raqobatni kuchaytirish. Raqobatni kuchaytirish uchun ko'p sonli yetkazib beruvchilarni jalb etish va mavjud bo'lgan sun'iy to'siqlarni olib tashlash zarur. Ishtirokchilar uchun teng imkoniyatlarni taqdim etish muhimdir. Kichik va o'rta biznes subyektlariga qulay sharoit yaratish, ular uchun maxsus imtiyozli dasturlar ishlab chiqish va tanlovda qatnashish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ham raqobatni kuchaytirishga erisha olishimiz mumkin. Xalqaro tajribalardan foydalanish davlat xaridlari tizimida raqobatni kuchaytirishning zamonaviy va samarali yechimlarini taqdim eta oladi. Misol uchun, Janubiy Koreyaning KONEPS elektron tizimi barcha tender jarayonlarini birlashtirgan bo'lib, bu orqali ular ishtirokchilar sonini sezilarli darajada oshirishga erisha olishgan. Shuningdek, davlat xaridlari tizimida kichik va o'rta biznes subyektlariga qulay shart-sharoitlar yaratish natijasida Buyuk Britaniya raqobatni oshira olgan. Davlat xaridlari tizimida raqobatni kuchaytirish orqali, mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish, mablag'larni samarali taqsimlanishiga, korrupsiya xavfini kamayishiga, kichik va o'rta biznesni yanada rivojlanishiga erishish mumkin.

3-jadval.

**Davlat xaridlari tizimida xorijiy
mamlakatlar tajribasi***

Davlat	Asosiy islohatlar	Natijalar
AQSH	Federal xaridlar uchun “Federal Acquisition Regulation(FAR)” tizimi joriy etilgan.	Shaffoflik oshdi, kichik biznes uchun maxsus professiyalar yaratildi. Mahalliy mahsulotlardan foydalanishni rag'batlantirish boshlandi.
Buyuk Britaniya	Elektron tender tizimi (Contracts Finder) joriy etildi. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida soddalashtirilgan jarayonlar ishlab chiqilgan.	Xaridlarda sog'lom raqobat kuchaydi, byurokratiya kamaydi. Xarajatlarning sezilarli qisqarishi kuzatildi.
Avstraliya	Aus tender platformasi orqali barcha davlat xaridlari amalga oshiriladi. Xarajatlar tahlili va baholash uchun ma'lumotlar bazasi yaratilgan.	Xarajatlar optimallashtirildi va barcha xarid ma'lumotlari ochiq bo'ldi. Xususiy sektor bilan hamkorlik kuchaydi.
Singapur	GeBIZ joriy etilgan. Shartnoma boshqaruvi va monitoring tizimi orqali nazorat kuchaytirildi.	Tizimning samaradorligi oshdi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik kuchaytirildi.

* Ilmiy ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Korrupsiyaga qarshi kurash. Korrupsion holatlarning davlat, jamiyat va tadbirkorlikka yetkazadigan zarari davlat rivojlanishiga to'siq bo'ladi. Davlat

xaridlarida korrupsiyani oldini olish uchun davlat va nodavlat tashkilotlar monitoringini tashkil etish orqali, nazorat mexanizmlarini kuchaytirishga erishish zarur. Xususan, audit xizmatlarini yanada takomillashtirish, barcha xaridlar bo'yicha tahlilni amalga oshirishimiz mumkin. Bundan tashqari, shaffoflikni oshirish, ya'ni, xarid jarayoni haqida ma'lumotlarni ochiq tarzda olib borish va ommaga taqdim qilishni yo'lga qo'yish kerak.

Kadrlar salohiyatini oshirish. Davlat xaridlari sohasidagi mutaxasislarni bilim va malakalarini oshirib borish va yangi mutaxasislarni tayyorlash muhim ahamiyatga egadir. Ushbu sohadagi mutaxasis va kadrlarga inovatsion boshqaruv usullarini o'rgatish va amalyotda qo'llay olishlarini ta'minlash lozim. Har qanday islohatlarni amalga oshirishda kadrlar bilim va salohiyati katta ahamiyat kasb etadi albatta, shu jumladan davlat xaridlar tizimida ham. Kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish lozim. Maxsus o'quv kurslari, electron davlat xaridlari platformasidan foydalanish, huquqiy me'yorlar va yangi texnologiyalar bo'yicha doimiy treninglar olib borish zarur. Xalqaro tajribalardan keng foydalanish, masalan jahon banki tomonidan tashkil etib kelinadigan konferensiyalarda ishtirok etish, xalqaro ekspertlarni jalb etib, ushbu sohadagi yetakchi mamlakatlar mutaxasislarini jalb etish va hamkorlik loyihalarini tashkillashtirish samarali yo'llardan biridir.

Xulosa

Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, korrupsiyani kamaytirish va jamiyat ishonchini mustahkamlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon standartlariga mos, ilg'or texnologiyalarni joriy etish, qonunchilikni yanada takomillashtirish, rivojlangan mamlakatlar va xalqaro tajribadan keng ko'lamda foydalanish bu yo'nalishda muvaffaqiyatli natijalarga erishishning kaliti desak to'g'ri bo'ladi. Shu orqali davlat mablag'larining oqilona va shaffof boshqarilishini ta'minlashga erisha olishimiz mumkin. O'zbekiston davlat xaridlar tizimini rivojlantirish uchun xalqaro tajribalarni keng ko'lamda o'rganish, jahon tajribasida eng yaxshi natija bergan amalyotlarni qo'llashimiz mumkin. Tendir jarayonlarida qatnashuvchilar uchun ochiq va foydali ma'lumotlarni taqdim etishimiz, electron tendr platformalarini kengaytirishimiz maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi.

Yakuniy xulosalardan biri sifatida aytishimiz mumkinki, davlat xaridlar tizimida davlat va ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi faoliyatni rivojlantirish uchun alohida loyihalar ishlab chiqish, oz'zaro va xalqaro hamkorlik aloqlarini o'rnatishga ham o'z e'tiborimizni qaratishimiz lozim. Zero, hech bir holat va vaziyat e'tibordan chetda qolmasligi va taraflar o'rtasida o'zaro ishonch va halol munosabatlarni o'rnatishni ta'minlashga harakat qilishimiz oldimizdagi muhim vazifalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi “Davlat xaridlari to'g'risida”gi ORQ-684-son Qonuni.

2. Xaydarov N. Davlat moliyasini boshqarish. – T.:Akademiya.2005.
3. O’roqov U.Yu. Davlat xaridi: o’quv qo’llanma. – T.:Nihol print OK, 2022.
4. Jean Tirole. The Theory of Incentives in Procurement and Regulation. MIT Press. 1993.
5. Sue Arrowsmith. The Law of Public and Utilities Procurement. Sweet&Maxwell. 2014.
6. 5-Modul. Moliya: Davlat xaridlari:darslik. – T.:“Lesson Press” MCHJ nashriyoti, 2024.
7. Elektron davlat xaridlari platformasi (www.etender.uz).
8. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/12/02>